

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Муҳаббат Мадиримовна Махмудова,
Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали
“Ички касалликлар” кафедраси катта ўқитувчиси
фалсафа фанлари доктори (PhD),
mukhabbat-makhmudova@mail.ru

ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН

For citation: Mukhabbat M. Makhmudova, FROM THE HISTORY OF STUDYING THE KHOREZMIAN LANGUAGE AND SCRIPT. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.173-176

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758299>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўзбек тилининг таркибий қисмига кирган, аммо ўзига хос шева сўзлари билан бироз ажралиб турадиган қадимги хоразм тилининг пайдо бўлиши, шаклланиш босқичлари ва “ўлик тиллар” қаторига ўтиб кетиши билан боғлиқ тарихий жараёнлар ҳақида фикр юритилади. Чунки хоразм тили ва ёзувини ўрганиш ўтмиш сирларини очиш ва кадрятлармизни тиклашда муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бир қаторда хоразм тилини археологик ва лингвистик асосда ўрганишга ҳисса қўшган олимларнинг хизматлари алоҳида ҳурмат билан қайд қилинади.

Калит сўзлар: алифбо, археолог, лингвистик, ёдгорлик, мутафаккир, олим, архив, шева.

Муҳаббат Мадиримовна Махмудова,

Старший преподаватель,
кафедры «Внутренних болезней» Ургенчского филиала
Ташкентской медицинской академии,
PhD доктор философии,
mukhabbat-makhmudova@mail.ru

ХОРЕЗМСКИЙ ЯЗЫК И ПИСЬМЕННОСТЬ ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена освещению истории возникновения и основных этапы формирования древнехорезмийского языка, которая является одним из составных частей современного узбекского языка. Несмотря на то, что хорезмийский язык с XIV века входит в состав так называемых «мертвых языков», многие его выражения и слова поныне широко употребляются жителями Приаральского региона. Авторы с выражением глубокого уважения отмечают заслуги археологов и лингвистов в изучении хорезмийского языка, которого необходимо приумножить в условиях национальной независимости.

Ключевые слова: алфавит, археолог, лингвистик, памятник, мислитель, учонный, архив, наречие.

Mukhabbat M. Makhmudova
senior teacher of department "Internal diseases "
Urgench branch of the Tashkent medical academy, PhD
mukhabbat-makhmudova@mail.ru

FROM THE HISTORY OF STUDYING THE KHOREZMIAN LANGUAGE AND SCRIPT

ABSTRACT

The Article is dedicated to illumination to histories of the origin and the main stages of the shaping древнехорезмийского language, which is one of the component parts of the modern tie-бекского of the language. In spite of the fact that хорезмийский language with XIV age to be included in so named "dead of the languages", is avenged-гие of his(its) expression and word until now broadly is used zhi-body Priaraliskogo region. The authors with выражением глупо-who respects note заслуги archeologist and linguist in изу-чении хорезмийского of the language, which необходимо приумножить in condition of national independence.

Index Terms: alphabet, archeologist, linguist, monument, thinker, scholar, archivist, dialect.

1. Долзарблиги:

Куйи Амударё хавзасида қадимдан яшаб келаётган хоразмликларнинг бир вақтлар ўз она тили ва ёзуви мавжуд бўлган. У ҳозирги ўзбек тили ва унинг алифбосидан фарқ қилган ҳолда, милоннинг XIV асрга келиб, "ўлик тиллар" гуруҳига қўшилиб кетган. Ҳар бир халқнинг тил ва ёзувининг шаклланиши мураккаб ижтимоий жараён бўлиб, у уруғ-қабиланинг халқ-элат бўлиб бирлашиши, давлат тузилмасининг пайдо бўлиши ва узоқ-яқинга ахборотларни узатиш заруратидан келиб чиқади [2].

Хоразмда дастлабки давлат бирлашмаси милондан олдинги VIII асрда шаклланган ва маҳаллий халқ ёзувининг ёшини ҳам 2800 йилга тенг деса бўлади. Иккинчидан, дастлабки Хоразм давлати тарихи шимолий-шарқий Эрон ҳудуди, яъни Хуросон билан боғлиқ эканлигини ҳисобга олсак, хоразмийларнинг тили ва ёзуви маҳаллий этник гуруҳлар ҳаёти билан бевосита боғлиқ бўлган деган хулоса келиб чиқади [1]. Хоразм тилининг шаклланишидаги эволюцион босқичлар ҳақида фикр юритганда бугунги кунда эронликлар форсча, хоразмликлар эса туркий тиллар қаторига кирган ўзбек тилида сўзлашишларини ҳисобга олишга тўғри келади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Кўпгина тилшунос олимларнинг фикрича, қадимги хоразмийлар тили Ҳинд-Европа тилларининг Эрон гуруҳи ва унинг шарқий шаҳобчасига мансуб ҳисобланади. Шу билан бир қаторда шарқшунос олим Н.Норкулов "Хоразм ёзуви Суриянинг қадимий хетти-орамей ёзувиға ўхшар экан ва унинг таъсирида ихчамлашган", - деб ёзади. Ўз навбатида орамей ёзуви милондан олдинги XIV-VIII асрларда Иккидарё оралиғи – Месопотамияда мавжуд бўлган кучли кулдорлик давлати Оссурининг ёзуви бўлиб, бу давлат шарқдаги халқлар қатори хоразмликларни ҳам ўзига бўйсундирган. Натижада янги мустамлака ҳудудда орамей ёзуви таъсирида маҳаллий халқнинг ўзига хос янги ёзув усули шаклланган [1, 8]. Шу билан бир қаторда орамей ёзувидан фарқли ўлароқ Хоразм алифбосида 22 та ҳарф ўрнига 20 та ҳарф ишлатилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Хоразм ёзувининг шаклланиш даври тахминан қуйидаги босқичларни ўз ичига олади: 1. Милондан олдинги VIII–IV асрлар (Хоразм давлатининг пайдо бўлиши ва унинг Оссурия, Мидия, Аҳмонийлар давлатларига қарамлиги даври); 2. Милондан олдинги IV – милоннинг III асрлари (Хоразм мустақиллигининг тикланиши, унинг Қанға ва Кушон подшоликлари таркибида бўлиши); 3. Милондан кейинги III-VIII аср (Хоразмшоҳ-африғийлар ҳукмрнлиги

даври); 4. Милодан кейинги VIII-XI аср (Хоразмнинг Араб халифалигига бўйсундирилиши ва мустақиллигининг қайта тикланиш даври) [5,6].

Хоразм тили ва ёзуви қўшни мамлакатлар халқлари ва узоқ-яқиндан келган босқинчиларнинг тили ва ёзуви таъсирида бироз ўзгариб, инқироз ва юксалиш босқичларини бошидан кечирди. Айниқса, араблар истилоси унга ҳалокатли зарбани берди. Абу Райҳон Беруний ўзининг "Ўтмиш авлодлардан қолган ёдгорликлар" асарида қайд қилишича, араб лашкарбошиси Қутайба ибн Муслим буйруғи билан Хоразм ёзуви ва тилдаги қўлёмалар ёқилган, ақлли, фаросатли ва билимдон инсонлар нобуд этилган. Араб халифалигининг кўпгина ҳудудлари каби Хоразмда ҳам араб имлоси жорий қилинди. Шу сабабли янги алифбода ижод қилишга мажбур бўлган, аммо асли Хоразмда камол топган Муҳаммад Мусо ал-Хоразмий, Абу Райҳон Беруний каби кўпгина буюк алломалар араб олимлари қаторида саналиб келинган [3, 10].

VI-XI асрларда Ўрта Осиёга шарқдан туркий халқларнинг кўплаб вакиллари кўчиб кела бошлади. Жумладан, XI асрда Хоразмда ўғуз лаҳжасида гаплашувчи қабилаларнинг пайдо бўлиши оқибатида маҳаллий аҳоли тили ва шеvasида кескин ўзгаришлар руй берди. Мўғул-татарлар истилоси даврида эса Хоразмда кипчоқ лаҳжаси кенг тарқалди.

Хоразм тили ва ундаги иборалар XIII аср бошларида ҳам кенг ишлатилганлиги ҳақида қонуншунос мутафаккир Нажмиддин ал-Ҳазиний қимматли маълумотлар қолдирган. Унинг ислом қонуншунослиги – фикҳ илмига бағишланган асарида хоразмийларнинг 3 мингдан зиёд сўз ва иборалари учрайди. Олим шевадаги кўпгина сўзларга шарҳ бериб, уларнинг мазмунини ҳам тушунтириб ўтган. XIII аср бошларидаги мўғул-татарлар истилоси ва уларнинг Ўрта Осиёни мустамлакага айлантиришлари натижасида Хоразм ёзуви ва тили аста-секин муомаладан чиқарилиб, XIV асрда у ўлик тиллар гуруҳига кириб қолади.

1936 йилда Астраханда тадқиқотлар олиб борган Ўзбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институти илмий ходими С.А.Олимов Нажмиддин ал-Ҳазинийнинг қўлёмасини топган ва уни Москвалик эроншунос олим, профессор А.А.Фрейманга юборган. Мазкур олим томонидан қўлёманинг узоқ вақт чуқур ўрганилиши ва бошқа тиллардаги яқин манбалар билан солиштирилиши натижасида, 1951 йилда "Хорезмийский язык" номли икки қисмдан иборат қизиқарли асар нашр қилинган.

50-йилларга келиб, археолог олимлар ҳам Хоразм тили ва ёзувига оид кўплаб ашёвий далилларни топдилар. 1947 йилда профессор С.П.Толстов раҳбарлигидаги Хоразм археология-этнография экспедициясининг аъзолари африғийлар давлати пойтахти бўлган Тупроққалъани қазишни бошлади. Кўплаб ноёб ёдгорликлар қаторида қалъа деворлари, хум ва кўза бўлақлари, ёғоч ва терига битилган қадимги ёзув намуналари ҳам аниқландики, улар фанга янги хулосаларни кириш имконини берди. Тупроққалъадан топилган буюмлардаги "аъло нав ун", "ўн уч", "ўн тўққиз", "йигирма беш", "Наргва", "Рехимамака", "Ораштака", "252 йил", Арсамух I исмли подшо ва унинг хотини номидан зарб қилинган тангаларидаги сўзларни ўқиш мумкин бўлди.

1951 йилда Қўйқирилган қалъани қазиш вақтида топилган ёзувларни ўрганган академик С.П.Толстов қуйидагиларни ёзганди: "Бу ёзув фақат Хоразмдагина эмас, балки бутун Ўрта Осиёдан топилган ёзувлар орасида энг қадимийсидир. Ёзув хумга, унинг чамбари остига орамийчадан келиб чиққан, осонликча ўқиладиган хат билан ўйиб ёзилган эди. У "Аспабарак" ёки "Аспабадак" деб ўқилади. Шубҳасиз бу сўз эрончадир. Сўзнинг от ўзаги ҳам, феъл ўзаги ҳам, унинг охиридаги аффикс ҳам эрончадир. Сўзни "отда кетаётган" ёки "от миниб турган" деб таржима қилиш мумкин [2, 10]. Ҳар иккала ҳолда ҳам атоқли от бўлиб, хум эгасини ва унга қарашли отни ифодалайди. Бундан ташқари, сўнги йилларда 3 та хумга битилган ва аёл хайкалчасига тушурилган яна бир ёзув топилди. Бу ёзувлар Хоразмшоҳлар архивининг милоддан кейинги III асрга мансуб ҳужжатлари бўлиб, у қадимги Нисо шаҳри ҳаробаларидан топилган ва милоддан олдинги I асрга оид бўлган Парфия давлати архиви билан бирга Ўрта Осиё халқлари қадимги ёзувларининг тез тўлиб бораётган тарихи хазинасига ҳисса бўлиб қўшилади".

Кейинги йилларда қадимшунос олимларнинг Миздахқан, Айбуғурқалъа, Хумбузтепа ва бошқа ёдгорликларни қозиш вақтида хоразм ёзувининг янги намуналари топилди. Археологлар томонидан топилган Хоразм ёзувининг айрим намуналари Москвадаги Шарқшунослик институти музейида сақланади, Ҳозирги босқичда бу ёзув намуналарини ўрганиш устида ишлар давом эттирилмоқда [9, 11].

Хоразм тили ва ёзувини ўрганишга катта хисса қўшган олимлар орасида академик А.А.Фрейман, проф. И.М.Оранский, проф. З.Херзфельд, проф. С.Л.Волин, проф. В.Лившиц, проф. М.Исҳоқов, проф. Н.Қобулов, проф. А.Сағдуллаев, проф. С.Ҳасановларнинг асарларини қайд қилиш лозим. Бу ишда Хоразмлик тилшунос олимлардан Отаназар Мадрахимов ва Янгибой Дўсимов, ўлкашунос Комил Нуржоновнинг саъй-ҳаракатларини ҳам алоҳида таъкидлаш ўринлидир [6, 8, 9].

Хоразм шевалари тадқиқотчилари томонидан ўзбек тилининг бошқа ҳудудлардаги шеваларидан фарқ қиладиган 4 мингга яқин сўзлар борлиги аниқланди. Жумладан, Питнак, Карвак, Навхос, Пирнахос, Зинахос, така (ёстик), кунда (омоч), патик (шип), мезон (тарози), болар (балка), ўра (устун), карвуч (ғишт), долон (айвон), талак (томнинг остидаги омбор), жангал (тикан), хороз (тегирмон), ёп (арик), шиғир (арава изи), сархум (сув коса), пушти-пой (қалишнинг жуфти), кўшик (аёллар шоҳ супаси), катхудо (ёши улуг билимдон) каби сўзлар кўпроқ Хоразм, Туркменистон, Озарбайжон ва Осетиянинг айрим ҳудудларида учрайди.

4. Хулосалар:

Мустақиллик яратган имкониятлардан фойдаланган ҳолда ўтмиш қадриятларимизга эътибор ортиб бормоқда. Олимларнинг диққат марказида дастлабки Хоразм давлатининг ташкил топиши, "Катта Хоразм" муаммоси, қадимги қалъа ва қишлоқлардаги муодофаа иншоотлари, антик давр маданияти ва этнографияси каби ўнлаб қизиқарли илмий мавзулар билан бир қаторда маданиятимизнинг ажралмас бўлаги бўлмиш тилимизга ҳам эътибор ортиб бормоқда. Шу сабабли қадимшунос ва адабиётшунос олимларнинг ҳамкорлигида Хоразм тили ва ёзуви, унинг ноёб ёдгорликларини ўрганиш борасидаги тадқиқотларни давом эттириш ўтмиш сирларини очиш ва қадриятларимизни тиклашда муҳим аҳамият касб этади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Freyman A. A., Khorezmian language, [part] 1, M. - L., 1951.
2. Bogolyubov M. N., Pronouns in the Khorezmian language, "Brief reports of the Institute of the Peoples of Asia", 1963, c. 67; Henning W. B., The structure of the Khwarezmian verb, «Asia Major», new series, 1955, v. 5, p. 1;
3. Humbach H., Neue chwaresmologische Arbeiten, «Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft», 1973, Bd 123, H. 1.
4. Aliev A., Sodiqov Q. From the history of Uzbek literary language. - Т., Uzbekistan. 1994.
5. Borovkov A.K. Lexicographic tradition of the Chigatai language - "Lexicographic collection". IV. -M.1960, c. 156.
6. Mahmudov K. Historical phonetics of the Uzbek language. - Т., 2006.
7. Toychibaev B. Stages of development of the Uzbek language. - Т., Teacher. 1996.
8. Abdullaev F. How language develops. - Т., 1972.
9. Shukurov Sh. Development of Uzbek verb tenses. -Т., 1980.
10. Tursunov U.Urinbaev B. History of Uzbek literary language. - Т., 1982.
11. Hamza H.N. Selected Works, - Т., 1955.

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000